
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 550.424.6

DOI 10.5281/zenodo.10903061

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (НА ПРИМЕРЕ Cu, Mn, Pb и Zn) В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ

FORMS OF FINDING HEAVY METALS (FOR EXAMPLE Cu, Mn, Pb и Zn) IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF LAKE ILMEN

ЗЫКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

*д.х.н., доцент, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.*

ZYKOVA IRINA VIKTOROVNA,

*doctor of chemical Sciences, associate Professor, Professor,
Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

Проведено исследование форм нахождения тяжелых металлов (на примере Cu, Mn, Pb и Zn) в донных отложениях озера Ильмень. Установлено, что в донных отложениях озера Ильмень тяжелые металлы накапливаются преимущественно в подвижных (ионообменных, сорбционных и органо-минеральных) формах. Нахождение тяжелых металлов в наиболее устойчивых (соосажденных с оксидами и изоморфно-соосажденных на силикатах и алюмосиликатах) формах незначительно, следовательно, существует вероятность вторичного загрязнения тяжелыми металлами водной толщи озера.

A study of the forms of heavy metals is carried out using (the example of Cu, Mn, Pb and Zn) in the bottom sediments of Lake Ilmen. It has been established that heavy metals accumulate mainly in mobile (ion-exchange, sorption and organomineral) forms in the bottom sediments of Lake Ilmen. The presence of heavy metals in the most stable (co-deposited with oxides and isomorphically co-deposited on silicates and aluminosilicates) forms is insignificant, therefore, there is a possibility of secondary contamination with heavy metals of the lake's water column.

Ключевые слова: *формы миграции, тяжелые металлы, донные отложения, бассейн озера Ильмень.*

Key words: *forms of migration, heavy metals, bottom sediments, Ilmen Lake basin.*

Любая гидроэкосистема связана с окружающей ее внешней средой. На нее оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение в водную среду большого количества загрязняющих веществ,

ухудшающих качество воды.

В связи с антропогенным воздействием человека на водные объекты экотоксикологическая ситуация в ряде водоемов, особенно используемых в рыбохозяйственных целях, ухудшается. Поэтому, одной из актуальных и наиболее важных проблем является выяснение экотоксикологического состояния природных водных объектов, а также защита водных ресурсов от истощения и загрязнения.

Адекватная оценка и своевременная разработка мероприятий по решению этой важнейшей проблемы требует исследования широкого круга вопросов по выяснению особенностей распространения опасных токсикантов, их поведения в водных экосистемах.

Загрязнителями гидросферы, представляющими наибольший интерес, являются тяжелые металлы. Сведения о распределении тяжелых металлов между отдельными компонентами экосистемы имеют большое значение для предсказания поведения тяжелых металлов, их подвижности и доступности для живых организмов, процессов захоронения или эмиссии из донных отложений [1-3].

Современная ситуация требует комплексного подхода к изучению загрязнения тяжелыми металлами и из этого вытекает необходимость в более тщательном исследовании концентраций и форм нахождения тяжелых металлов не только в водной толще, но и в донных отложениях водоемов. Донные отложения достаточно точно отражают общий уровень загрязнения, так как обладают способностью накапливать загрязняющие вещества, в том числе и тяжелые металлы.

Объектом исследования являются донные отложения озера Ильмень, расположенного на юго-западе Новгородской области. Донные отложения озера Ильмень неоднородны: оливково-серые донные отложения в центральной части озера жидкие и вязкие, синевато-серые или серовато-коричневые донные отложения в периферической части озера имеют более густую и липкую консистенцию. Точки отбора проб донных отложений представлены на рис.1.

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора проб

Валовую концентрацию тяжелых металлов определяли, обрабатывая воздушно-сухие донные отложения смесью концентрированных азотной и соляной кислот в соотношении 1:3.

Для установления форм нахождения тяжелых металлов использовали рациональный анализ, основанный на последовательной обработке проб донных отложений различными экстрагентами (табл. 1).

Концентрацию тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрофотометре «Perkin-Elmer» модель 460 в пламени ацетилен-воздух (табл. 1-5) [4].

Формы нахождения тяжелых металлов в донных отложениях озера Ильмень представлены в табл. 2.

Таблица 1. Схема рационального анализа донных отложений для извлечения различных форм тяжелых металлов

№	Экстрагент	Форма тяжелого металла
1	Раствор 0,15н HCl в соотношении 1:10	Ионообменные формы
2	Ацетатно-аммонийный буферный раствор с pH=4,8	Сорбционные формы (карбонатные, силикатные)
3	Раствор пирофосфата натрия с pH=13	Органоминеральные формы
4	Раствор 6н HCl в соотношении 1:10	Соосажденные с оксидами формы
5	Остаток	Изоморфно-соосажденные на силикатах и алюмосиликатах

Таблица 2. Концентрации тяжелых металлов (мкг/кг) в различных формах в донных отложениях озера Ильмень

Металл	№ створа					
	1	2	3	4	5	6
Валовая концентрация						
Cu	901,1	2227,2	3152,8	2856,8	821,4	3147,9
Mn	14346,0	20157,0	19948,0	20900,0	10115,0	22011,0
Zn	2,011	3,043	4,822	4,289	2,265	3,534
Pb	26,0	45,4	158,0	187,9	20,6	158,6
Ионообменные формы						
Cu	27,0	176,7	487,8	572,9	104,7	390,2
Mn	2051,6	2639,0	2391,3	1823,1	2079,5	1852,8
Zn	0,488	0,801	0,990	0,602	0,538	0,783
Pb	4,125	9,160	39,325	47,154	3,217	31,100
Металл	№ створа					
	1	2	3	4	5	6
Сорбционные формы (карбонатные, силикатные)						
Cu	20,2	31,6	46,8	72,0	25,6	46,6
Mn	6255,0	11714,0	9898,0	10991,0	3299,0	9526,0
Zn	0,896	1,526	2,941	2,814	1,014	1,756
Pb	10,100	10,430	6,450	2,840	8,250	83,3
Органоминеральные формы						
Cu	159,4	856,4	1644,0	1711,5	131,5	1899,0
Mn	389,0	1789,0	5161,0	4264,0	368,0	7174,0
Zn	0,324	0,248	0,730	0,501	0,261	0,511
Pb	1,117	3,540	8,529	9,110	0,932	5,104
Соосажденные с оксидами формы						
Cu	75,8	309,5	768,0	195,2	152,9	564,4
Mn	4150,8	2865,9	2142,3	2418,2	1986,8	1487,7
Zn	1,834	1,927	1,943	2,222	1,910	2,242
Pb	8,506	13,715	47,340	57,240	7,469	43,327
Изоморфно-соосажденные металлы на силикатах и алюмосиликатах						
Cu	618,7	853,0	206,2	305,2	406,7	247,7
Mn	1499,6	1149,1	355,4	1403,7	2381,7	1970,5
Zn	0,469	0,541	0,218	0,150	0,542	0,242
Pb	2,152	8,555	56,356	71,556	0,372	2,769

Доли подвижных (ионообменные, сорбционные и органоминеральные) и устойчивых (соосажденные с оксидами и изоморфно-соосажденные на силикатах и алюмосиликатах) форм тяжелых металлов в донных отложениях озера Ильмень представлены в табл. 3.

Таблица 3. Доли подвижных и устойчивых форм (в %) тяжелых металлов в донных отложениях озера Ильмень

Металл	№ створа					
	1	2	3	4	5	6
Подвижные формы						
Cu	22,9	47,8	69,1	82,5	31,9	74,2
Mn	60,6	80,1	87,5	81,7	56,8	84,3
Zn	84,9	84,6	96,7	91,3	80,0	86,3
Pb	59,0	50,9	34,4	31,5	60,2	75,3
Металл	№ створа					
	1	2	3	4	5	6
Устойчивые формы						
Cu	77,1	52,2	30,9	17,5	68,1	25,8
Mn	39,4	19,9	12,5	18,3	43,2	15,7
Zn	15,1	15,4	3,3	8,7	20,0	13,7
Pb	41,0	49,1	65,6	68,5	39,8	24,7

Результаты проведенного исследования показывают, что концентрации подвижных форм тяжелых металлов по отношению к концентрациям устойчивых форм тяжелых металлов является высокими. Исключением является распределение форм Cu (створы 1, 2, 5) и Pb (створы 3 4), в которых концентрации устойчивых форм превышают концентрации подвижных форм.

Из-за мелководности и подверженности сильному влиянию ветрового волнения в озере происходит интенсивное перемешивание воды. Вследствие этого, можно предположить, высокую вероятность загрязнения водной среды озера Ильмень при поступлении из донных отложений таких тяжелых металлов как Cu, Mn, Zn и Pb.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдова О.А. Физико-химические аспекты миграционных процессов тяжелых металлов в природных водных системах / О.А. Давыдова, Е.В. Коровина, Е.С. Вагонова, И.Т. Гусева, Б.А. Красун, М.А. Исаева, Т.Ю. Марцева, В.В. Мулюкова, Е.С. Климов, М.В. Бузаева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия. 2016. №8(2). С.40-50.
2. Давыдова О.А. Влияние физико-химических факторов на содержание тяжелых металлов в водных экосистемах / О.А. Давыдова, Е.С. Климов, Е.С. Ваганова, А.С. Ваганов. Ульяновск: УлГТУ, 2014. 167 с.
3. Конышев А.А. Формы миграции тяжелых металлов и химический состав поверхностных вод в районе шахты «Мышьяковская» (Питкярантский рудный район, Южная Карелия) / А.А. Конышев, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова, М.В. Мироненко, А.Г. Гридасов, А.В. Жилкина, И.А. Бугаев // Геохимия. 2020. №9. С.930-936.
4. ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии. URL: <https://gostassistant.ru/doc/ac9-26510-20b1-4d33-b93e-90ce639a7588>.

© Зыкова И.В., 2024.